

ИОННЫЕ ЖИДКОСТИ В ОБЛАСТИ ОЛИГОМЕРИЗАЦИИ α -ОЛЕФИНОВ**Сеидова Х.Г.***к.х.н.*¹*Институт Нефтехимических Процессов им. Ю.Г. Мамедалиева, старший научный сотрудник,*²*Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности, преподаватель***Ахмедли Ж.С.***Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности, магистр***Будагова Т.З.***Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности, магистр***IONIC LIQUIDS IN THE FIELD OF OLIGOMERIZATION OF α -OLEFINS****Seidova Kh.***Ph.D.**Institute of Petrochemical Processes named after. Yu.H. Mamedaliev, senior researcher**Azerbaijan State University of Oil and Industry, teacher sei***Akhmedli Zh.***Azerbaijan State University of Oil and Industry, master***Budagova T.***Azerbaijan State University of Oil and Industry, master***АННОТАЦИЯ**

В статье описаны результаты исследования свойств масел, полученных олигомеризацией гексена-1 и децена-1 в присутствии ионно-жидкостных каталитических систем (ИЖКС). Были определены различные показатели синтезированных олигоалкилнафthenовых масляных фракций (плотность, температура плавления, молекулярная масса, молекулярно-массовое распределение, температуры воспламенения и замерзания, индекс вязкости и др.).

ABSTRACT

The article describes the results of a study of the properties of oils obtained by oligomerization of hexene-1 and decene-1 in the presence of ionic-liquid catalytic systems (ILCS). Various indicators of the synthesized oligoalkylnaphthenic oil fractions were determined (density, melting point, molecular weight, molecular weight distribution, ignition and freezing temperatures, viscosity index, etc.).

Ключевые слова: ионные жидкости, олигомеризация, гексен-1, децен-1.

Keywords: ionic liquids, oligomerization, hexene-1, decene-1.

1. Введение

Нынче наряду с нефтяными маслами широко используются синтетические и полусинтетические масла. Как известно поли- α -олефиновые (ПАО) масла, полученные олигомеризацией α -олефинов, занимают особое место среди синтетических масел. Смазочные материалы будущего, в том числе ПАО масла, должны полностью отвечать требованиям защиты окружающей среды и энергосбережения, имеют высокий индекс вязкости и высокую температуру воспламенения, а также низкую летучесть и низкую температуру замерзания. Поэтому актуально создание экологически чистых и перспективных технологий производства масел.

Один из важнейших факторов в этих синтезах является создание новых экологически чистых и многоазовых каталитических систем, обладающих высокой активностью и селективностью. В этих целях большой интерес вызывают ионные жидкости (ИЖ), которые с каждым годом находят все больше областей применения [1].

ИЖ это соли с температурой плавления, близкой к комнатной температуре или ниже нее. Это по

сути жидкости, состоящие преимущественно из ионов [2]. История ИЖ начинается с нитрата этиламмония – первой ИЖ, которая была впервые получена в 1914-ом году Пол Уолденом, даже не предполагавшим, что ИЖ скоро станут одной из основных областей научных исследований [3].

В настоящее время в инженерии хорошо изучены химические и физические свойства ИЖ как жидкостей. Таким образом, ИЖ можно широко и эффективно использовать, лучше контролируя весь процесс. Доступ к структурной функциональности катионных или анионных групп позволяет создавать новые ИЖ со специфическими свойствами. ИЖ можно использовать не только как альтернативу «зеленому» растворителю. Они отличаются от молекулярных растворителей своим уникальным ионным характером, а также «структурой и организацией», которые могут вызывать особые эффекты. Это настраиваемые многофункциональные материалы [4,5].

2. Экспериментальная часть

Учитывая вышеперечисленное нами для научного исследования, были синтезированы ИЖКС

хлоралюминатного типа взаимодействием $AlCl_3$ с диэтиламин гидрохлоридом при разных мольных соотношениях и их комплексы с модификаторами (комплексами металлов). ИЖКС были использованы в качестве катализаторов в процессе олигомеризации гексена-1 и децена-1 при температуре 25-60°C, в течение 2-ух часов в среде инертного газа. Активность металлокомплексов была проверена в процессе олигомеризации децена-1 совместно с ИЖКС. Полученный олигомеризат отделился от ка-

тализатора в двухфазном слое. Потом продукт промыли раствором NaOH, затем дистиллированной водой и сушили на прокаленном Al_2O_3 .

3. Результаты

Структуры полученных образцов были исследованы методами ИК спектроскопии, а термическая стабильность изучали дифференциально-термическим анализом (ДТА).

В таблице 1 даны результаты выхода продукта олигомеризации:

Таблица 1.

Мономер	Состав каталитической системы	Выход, %	
		г олигомер/г $Al \cdot \text{час}$	Масс. %
C_6	ИЖКС 1:1	–	–
	ИЖКС 1,3:1	75	65
	ИЖКС 1,5:1	78	70
C_{10}	ИЖКС 1,3:1	95	72
	ИЖКС 1,7:1	117	88,6
	ИЖКС 1,5:1	96,43	77,6

Как видно из таблицы выход олигомеризата меняется в зависимости от соотношения ИЖКС.

Таблица 2.

№	Мономер	Состав каталитической системы	τ , час				Выход%
				M_w	M_n	M_w/M_n	
1	C_6	ИЖКС1	3	2600	2090	1,24	72
2		ИЖКС2	3	2800	2200	1,27	74
1	C_{10}	ИЖКС1	3	4450	3740	1,19	72
2		ИЖКС2	3	5180	4540	1,14	80

В таблице 2 показаны результаты хроматического анализа. Даны молекулярные показатели олигомеризации гексена-1 и децена-1 в присутствии

ИЖКС. Как видно молекулярная масса растет соответственно в диапазонах для гексена-1 2090-2200, а для децена 3740-4540.

Результаты ИК спектроскопии для олигомеризатов децена-1 показаны в таблице 3.

Таблица 3.

Образец	D_{920}	D_{995}	D_{1650}	D_{900}	D_{980}	D_{720}	D_{1380}	CH_3/CH_2
мономер	1,9138	1,1357	0,5916	–	–	0,4367	0,4225	0,97
Олигомер1	0,0512	–	0,0649	0,0939	0,0792	0,6532	0,8159	1,25
Олигомер2	0,0565	0,0273	–	0,0687	0,0813	0,6128	0,7377	1,20

В ИК спектрах практически нет характерных для ненасыщенных двойных связей (910 см^{-1} , 965 см^{-1} , 1640 см^{-1}), но есть полосы поглощения для колебательных движений углеродного скелета нефтяных колец. ДТА анализ выявил, что температура стеклования составляет $(-50) \div (-35) \text{ } ^\circ\text{C}$.

Полученные результаты показывают, что эти масляные продукты на основе применения ИЖ в качестве катализатора для олигомеризации децена-1 можно использовать в качестве высокоиндексных добавок к известным промышленным маслам [5].

Литература

1. Əsgərova X.H., Əzizov A.H., Əliyeva R.V.– (Oksi)xloralümotitanat tipli ion mayələrinin iştirakında alınan (do)desen-1 oliqomerlərinin termooksidləşmə xassələri – Azərbaycan kimya jurnalı № 1 – 2013 – s. 53-56.

2. Mihkel Koel – Ionic Liquids in Chemical Analysis – Critical Reviews in Analytical Chemistry – 2007 – p. 177-192.

3. Zhigang Lei, Biaohua Chen, Yoon-Mo Koo, Douglas R.MacFarlane – Introduction: Ionic Liquids – Chem. Rev. 2017, 117, 6633-6635.

4. H. Olivier-Bourbigou, L. Magna, D. Morvan – Ionic liquids and catalysis: Recent progress from knowledge to applications – Applied Catalysis A: General – Volume 373, Issues 1-2 – 2010 – p. 1-56.

5. Сеидова Х.Г., Бабашова Э.М., Будагова Т.З., Ахмедли Ж.С. – Олигомеризация альфа-олефинов на зеленых катализаторах – Bakı Dövlət Universiteti, Ümumilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 101-ci ildönümünə həsr olunmuş “Qlobal iqlim dəyişikliyi və Azərbaycanın müasir ekosistemi” mövzusunda Respublika Elmi Konfransı – 16-17 may 2024, s. 13.